

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11049450>

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В НАРОДНОЙ ЛАТЫНИ И В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД СТАРОФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА (ДО 1100 Г.)

Турсунова Мадина

магистрант ФерГУ

2-курс лингвистики французского языка

АННОТАЦИЯ

В этой научной статье выражено изучение истории склонения существительных в народной латыни и в первый период старофранцузского языка (до 1100 г.). В статье представлено эволюция и изменения французских существительных в течении веков истории французского языка с примерами.

Ключевые слова: *имя существительное, род, склонение, падеж, народный латынь.*

ABSTRACT

This scientific article expresses the study of the history of noun declension in folk Latin and in the first period of Old French (before 1100). The article presents the evolution and changes of French nouns over the centuries of the history of the French language with examples.

Key words: *noun, gender, declension, case, folk Latin.*

ВВЕДЕНИЕ

В старофранцузском языке, за некоторыми исключениями, различаются только существительные мужского и женского рода; что касается среднего рода, то они широко распространены в этих двух категориях. Это явление восходит по своим истокам далеко во времена латыни. Оно основано на аналогии и обусловлено, прежде всего, внешней формой и, кроме того, значением слов и

словоформ, которые мы собираемся изучать. Явление, которое мы наблюдаем в первую очередь, представляет собой прогрессивный переход многочисленных существительных среднего рода из второго латинского склонения на -um (лат. vulg. -u) в соответствующие мужские существительные, различающиеся только существительным. петъ., и во имя. и соотв. пл.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Немногие слова среднего рода четвертого латинского склонения присоединяются к словам среднего рода второго латинского склонения. К этой категории принадлежит лат. вульг. *cornus* (рога ПВР).

1) Значительно позже мужской род взяли средние рода третьего склонения, такие как пепер (кл. *piper*), *cor*, *fel*, *flume* (кл. *flumen*), *nom* (кл. *nomen*), *rectus*, *tempus*.

Примечание. Для радикалов среднего рода в *s. Mare* стала женственной, несомненно, под влиянием Терры.

2) Определенное количество множественных чисел среднего рода, часто употребляемых с часто собирательным значением, таких как *folia*, *Vela*, *Animalia*, *Battalia*, *Festa*, *Labra*, *Poma*, *Pera ensegnia*, *corna*, принимаемые за единственное число, присоединяются к женскому роду в -a, который согласен с ними по окончанию имени. петъ, а также тем акк. петъ, после приглушения финального *m*. Так *folia*, листва, вела, парус, лабра, губы приобрели значение листа, вуали, губы, и это затем образовалось, согласно формам в -a, принятом за единственное число, новое множественное число в -как.

РЕЗУЛЬТАТЫ

3) Во многих случаях форма единственного числа и форма множественного числа латинского среднего рода привели к образованию двух самостоятельных слов, одно из которых вошло в класс мужского рода, а другое — в класс женского рода, р . бывший. *велу* – *вуаль* рядом с *вела* – *вуаль*, *брахиу* – *браз* рядом с *бракией* – *скобка*, *корну* – *кукуруза* рядом с *корной* – *рог*, *грану* – *зерно* рядом с *грانا* – *семя*, *прату* – *готово* рядом с *прата* – *преде*; и, кроме того, слова в *фр. feuille* рядом с *fueille*, *dei* рядом с *deie*, *cervel* рядом с *cervelle* и т. д.

4) Языковая трансформация, намеченная ранее от 1) до 3), обычно завершается в самый ранний период литературного периода французского языка. Однако мы можем отметить в старофранцузских текстах, как остатки более

раннего употребления, некоторые образования множественного числа, происходящие непосредственно от латинского среднего множественного числа: *cinque carre* (*carra*) и даже, в более поздний период, *deus doie*, цент-пара. *tuit aumaille* и т. д.

ОБСУЖДЕНИЕ

Число склонений в народной латыни постепенно сократилось до трех, что примерно соответствует первому, второму и третьему склонениям литературной латыни. Два других включены: четвертое склонение, за немногими исключениями, во второе, пятое в первое и третье. Иногда при смене склонения образовывались и другие комбинации.

Первое склонение народной латыни включает только формы женского рода, за исключением нескольких заимствованных слов мужского рода в -а, обозначающих людей (*propheta*, *eremita* и др.) и вошедших во французский язык как научные слова. Они соответствуют:

- а) женской лат. кл. первого склонения, например, *corona*, *filia*, *causa*, *femina*;
- б) в некоторых случаях; к нейтрам. пл. лат. кл. принадлежащий второй вариант, с. бывший. *фолия*, *гауя* (кл. *gaudia*), *лабра*;
- в) к лат. женскому роду. кл. четвертого склонения *сокра* (кл. *socrus*), *нора* (кл. *puras*);

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В популярной латыни эту трансформацию ускорило фонетическое падение передаваемых падежных форм.

Латинские падежи, кроме именительного и винительного, еще можно отметить во французском языке, в существительном, некоторые редкие обломки в стереотипных выражениях и в некоторых словоформах.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Турсунова, М. (2024). ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО АКЦЕНТА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ. *GOLDEN BRAIN*, 2(1), 88-91.
2. Турсунова, М. (2024). НАПИСАНИЕ И ПРАВОПИСАНИЕ В СТАРОФРАНЦУЗКОМ ЯЗЫКЕ. *GOLDEN BRAIN*, 2(1), 84-87.
3. Турсунова, М. (2024). ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАРЕЧИЙ В СТАРОФРАНЦУЗКАХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ. *GOLDEN BRAIN*, 2(2), 136-139.
4. Турсунова, М. (2024). НАРЕЧИЕ И ЕГО ЛЕКСИЧЕСКО-СИНТАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАРОФРАНЦУЗКОМ ЯЗЫКЕ. *GOLDEN BRAIN*, 2(2), 140-143.
5. Турсунова, М. (2024). ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАРЕЧИЙ TEL И TOUT В СТАРОФРАНЦУЗКАХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ XII И XIII ВЕКОВ. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 190-192.
6. Турсунова, М. (2024). ИСТОРИЯ ОРФОГРАФИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И РЕФОРМЫ В ПРАВОПИСАНИИ ДО НАШЕГО ВЕКА. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 193-195.
7. Aebischer Verena & Forel Claire, *Parlers masculins, parlers féminins?*, Neuchâtel-Paris, Delachaux et Niestlé, 1983.
8. Armstrong Nigel, Bauvois Cécile, Beeching Kate & Bruynincks Marielle, *La langue française au féminin. Le sexe et le genre affectent-ils la variation linguistique ?*, Paris, L'Harmattan, 2003.
9. Claudio Galderisi et Jean-Jacques Vincensini. *De l'ancien français au français moderne. Théories, pratiques et impasses de la traduction intralinguale*. 2015, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium.